

TREINAMENTO DE FORÇA E EMAGRECIMENTO

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde / 27/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7374625

Tynarara Santos Ferreira¹

Ludmila Jayme Borges²

RESUMO

O exercício físico juntamente com o treinamento de força é um dos métodos mais eficazes na perda de peso, diferente do que muitos pensam, musculação não é somente estética, nos dias atuais o treinamento com pesos vem ganhando espaço na vida das pessoas por proporcionar qualidade de vida e também prevenir de diversas doenças, tais como a obesidade, sobrepeso, problemas cardiovasculares entre outros. Este treinamento possui efeitos comprovados na redução da gordura corporal. Os resultados irão nos mostrar que o treinamento de força pode aumentar a taxa metabólica de repouso, aumentar o consumo de oxigênio, promover a manutenção e aumento da massa muscular e a otimização da utilização de gordura como substrato energético promovendo assim a redução de gordura corporal.

PALAVRAS-CHAVE:

Treinamento de Força, Musculação e Emagrecimento.

Abstract

Physical exercise associated with strength training is one of the most effective methods to lose weight; different from what many people think, weight training is not only aesthetic. Nowadays, weight training has been gaining space in people's lives for providing quality of life and also preventing several diseases, such as obesity, overweight, and cardiovascular problems among others. This training has proven effects in reducing body fat. The results will show us that strength training can increase the resting metabolic rate, increase oxygen consumption, promote the maintenance and increase of muscle mass and the optimization of the use of fat as an energy substrate thus promoting the reduction of body fat.

Keywords: Strength Training, Weight Training and Weight Loss.

INTRODUÇÃO

O tema referido foi escolhido devido ser um assunto muito dividido, principalmente na nossa atualidade onde a tecnologia tenta avançar tudo, há quem diga que o treino com pesos é mais eficiente e que tem opinião contrária também. O sobrepeso e a obesidade vêm crescendo devido à diversos fatores, dentre eles genética, alimentação, problemas psicológicos, entre outros.

É relevante pesquisar sobre este tema pois pessoas com excesso de peso compreenderão formas eficazes para emagrecerem e aderir à um estilo de vida saudável. Contudo, essa revisão pode retirar dúvidas porque além do treinamento de força, contém outros que podem chegar ao mesmo resultado, então ela esclarece a influência da relação que o treinamento especificamente com pesos tem na perda de gordura.

Este trabalho tem como problematização esclarecer a influência que o treinamento de força tem por meio da musculação para o emagrecimento e tem como objetivo analisar a influência que o treinamento de força tem através da musculação para o emagrecimento e reconhecer as contribuições científicas para o avanço do treinamento de força na perda de peso.

2. TREINAMENTO DE FORÇA

O treinamento de força é uma forma completa de vários exercícios que geram impactos ou sobrecarga muscular. Essa sobrecarga pode ser aplicada com equipamento de um determinado padrão para ocorrer o levantamento de pesos. É de suma importância ressaltar que o aumento da força em geral é governado pela intensidade da sobrecarga, que se caracteriza no nível de tensão que conseguimos aplicar no músculo e não pelo tipo exato de exercício usado para aplicar a sobrecarga (CHAVES et al. 2007).

Auxiliando de maneira significativa para a perda de peso, o treinamento de força tem bons resultados devido ao aumento constante da oxidação de gorduras em resposta aguda ao exercício, onde conseqüentemente o nosso organismo acaba buscando de maneira significativa utilizar menos glicose com o objetivo de repor o estoque de glicogênios que foram utilizados durante o exercício com muita intensidade (Filho, 2013).

O treinamento de força vem tornando-se para as pessoas um tipo de exercício regular como prática de atividade física, sempre buscando melhorar o condicionamento físico humano, tentando diminuir cada vez mais o grau de estresse causado por diversos fatores, tais como problemas familiares e profissionais, tentando também impedir o aparecimento de inúmeras doenças causadas pelo sedentarismo ou sobrepeso, além de reduzir de forma significativa a quantidade de gordura corporal, e na atualidade em que vivemos deve-se enfatizar como não somente uma preocupação das mulheres em relação à estética corporal, mas uma preocupação pelos homens também, que estão sempre com foco em melhorar a qualidade de vida.

Existem vários tipos de exercícios físicos, porém os com pesos são considerados os mais completos entre todas as formas de treinamentos físicos. Além dessa ênfase, eles melhoram de forma eficiente a forma do nosso corpo, evitam causar incapacidades de sedentários e idosos, ajudam também evitar doenças crônicas como por exemplo a obesidade, tão bem ou até mesmo melhor que os outros tipos de exercícios físicos (CUENCA et al. 2008).

A utilização da sobrecarga (pesos) tem como foco principal aumentar a massa muscular. Com o aumento da densidade muscular, o músculo se torna mais pesado e automaticamente mais forte, levando em consideração isso, ocorre também a prevenção de lesões, gerando mais estabilidade às articulações. Devemos sempre analisar e ter em mente que os benefícios desse exercício vão muito além do emagrecimento, pois traz uma melhora geral para o corpo e como conseqüências qualidades de vida (SANTOS, 2013).

O exercício com peso, auxilia no aumento da nossa massa corporal metabolicamente ativa, aumentando também o gasto energético basal, que é definido como a taxa mínima de energia gasta em 24 horas, onde favorece ainda mais o emagrecimento. Agora quando a musculação assume características aeróbias (alto número de repetições com cargas quantitativamente pequenas) proporciona a manutenção do pouco conteúdo gorduroso total do nosso corpo, assim como também a redução do ritmo de acúmulo das células adiposas (JANOVITS et al. 2018).

As principais vantagens do treinamento de força sobre a atividade aeróbia na perda de gordura, exercícios de maior intensidade e com cargas elevadas, produzem as maiores elevações no gasto energético após o seu término, que é durante o descanso. Após realizarmos o exercício físico, o consumo do oxigênio continua acima dos níveis de descanso por um determinado período de tempo, denotando maior gasto energético durante esse período, dando conseqüência de um gasto calórico diário maior (ALENCAR, 2014).

2.1 TREINAMENTO DE FORÇA E EMAGRECIMENTO

Ao pensar em musculação, o que costuma vir em mente são as inúmeras repetições, cargas elevadas sempre dando o nosso máximo, diversos exercícios de empurrar e puxar, subir e descer, muita das vezes até mesmo as pessoas que a praticam não tem uma forma de falar corretamente e também visam somente estética ou ficar mais forte, ou seja, garantindo mais músculos no corpo. Esse treinamento vem ganhando destaque por ser uma atividade física que exige pouco tempo de dedicação e possui treinamentos eficazes, podendo trazer

resultados satisfatórios, já que a falta de tempo na atualiza tem sido umas das principais causas da ausência de atividade física na vida das pessoas.

O treinamento de musculação consiste em contrações musculares de forma repetitiva e utilizando como resistência pesos livres, aparelhos, elásticos ou o peso do próprio corpo (MONTENEGRO, 2014).

A musculação é o termo mais utilizado para mostrar o treinamento de ganha de massa muscular, é definida através das execuções de movimentos biomecânicos utilizando cargas externas. Na atualidade, a musculação vem ganhando bons sentidos na vida das pessoas, uma vez que o excesso de peso representa uma grande ameaça à saúde dos indivíduos, então através dos exercícios, o corpo obtém melhora no condicionamento físico, hipertrofia muscular e emagrecimento.

Muitas pessoas decidem praticar musculação pois vem sendo cada vez mais indicada pelos estudos, uma vez que contribui no aumento de massa muscular, aptidão física, aumento também da massa óssea e com isso levando a mudanças extremamente favoráveis na composição corporal, tendo em vista esses benefícios, acaba fornecendo as adaptações cardiovasculares que são necessárias para os esforços curtos repetidos e relativamente intensos durante os treinamentos, melhorando a flexibilidade e a coordenação, além de melhorar também a capacidade metabólica corporal, estimulando a redução da gordura corporal e levando ao tão esperado emagrecimento.

Pode dizer-se que a musculação é uma ferramenta eficaz na diminuição do percentual de gordura, aumentando também à massa isenta da mesma. Essa massa corporal que é alterada, ela é levada em consideração porque o exercício resistido tem uma grande influência no aumento da massa muscular, a qual chamamos de hipertrofia causada pelo treinamento, pois se uma pessoa tem uma massa muscular maior, conseqüentemente seu gasto calórico será muito grande também (CUENCA et al. 2008).

A utilização dos exercícios resistidos intervindo no processo de emagrecimento deve ser encarado de maneira eficaz e positiva, tendo em vista que uma das

maneiras de se utilizar à gordura como energia, é promover o aumento do nosso metabolismo basal, que é o gasto calórico que nos mantém vivos, pois a estrutura muscular é o tecido mais ativo metabolicamente, e um dos efeitos crônicos do treinamento com carga é a hipertrofia muscular (CUENCA et al. 2008).

Os exercícios auxiliam no aumento significativo da nossa massa corporal metabolicamente ativa, aumentando também o gasto energético basal, que é definido como a taxa mínima de energia gasta em 24 horas, onde favorece ainda mais o emagrecimento. Agora quando a musculação assume características aeróbias (alto número de repetições com cargas quantitativamente pequenas) proporciona a manutenção do pouco conteúdo gorduroso total do nosso corpo, assim como também a redução do ritmo de acúmulo das células adiposas (JANOVITS et al. 2018).

Para entendermos melhor sobre como acontece todo o processo de gasto calórico e emagrecimento através do exercício físico, é necessário ter em mente três formas a) as utilizadas no metabolismo basal, b) às necessárias para digerir alimentos, c) e as consumidas na contração muscular”, e que ao mensurá-las, observa-se que o metabolismo basal é responsável por cerca de 70% do gasto calórico, devido ele participar das calorias enviadas para manter as nossas funções celulares de todo o organismo que se resume também nas nossas atividades do dia a dia, o básico que nós fazemos para nos mantermos vivos, porém, é muito notável que elevando essa taxa do metabolismo basal, certamente eleva-se ao gasto calórico e com tudo isso acontecendo, contribui ainda mais para o emagrecimento de uma forma geral (CALAZANS, 2021).

Na musculação o nosso gasto calórico poderá ser bastante alto, dependendo da intensidade que é praticada durante o exercício, das cargas utilizadas e também das séries e das frequências que são executadas. Este gasto calórico acontece tanto durante o treino, quando no pós treino que é quando os músculos vão se regenerar. Durante o repouso continuará queimando as calorias estocadas no corpo, fazendo que continue o processo de emagrecimento. Se houver a

presença de uma dieta aliada ao exercício, o resultado será melhor ainda (SANTOS, 2013).

METODOLOGIA

Este trabalho é caracterizado como uma pesquisa bibliográfica, de forma qualitativa e descritiva, que tem o objetivo de implicar na elaboração de uma pergunta ampla de pesquisa. Foi utilizado artigos científicos e revistas, materiais de fontes confiáveis disponíveis na internet. Para a realização das escolhas dos autores que estão referenciados, foi feito pesquisas em base de dados como Scielo e Google Acadêmico. Palavras chaves: Treinamento de Força, Musculação e Emagrecimento.

De acordo com Lima e Mito (2007), ao tratarmos da pesquisa bibliográfica, é importante deixar em destaque que ela é realizada para fundamentar teoricamente o objeto de estudo, contribuindo com elementos que auxiliam as análises futuras dos dados obtidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática de exercício físico é sempre bem-vinda quando se pensa em qualidade de vida e saúde, a musculação composta por treinamentos de forças, se torna uma boa alternativa quando almejamos o emagrecimento. Foi comprovado que a musculação é uma excelente ferramenta quando o objetivo é reduzir o percentual de gordura, mas os benefícios vão muito além da diminuição no tecido adiposo. O treinamento com pesos estimulará a síntese de proteínas musculares melhorando cada vez mais sua estética e as funções do aparelho locomotor. Além disso, os benefícios adquiridos com o uso contínuo dos exercícios resistidos serão mais duradouros devido à manutenção e até mesmo elevação do metabolismo de repouso, que parece ser relacionado com a massa muscular (GENTIL, 2003).

De acordo com esta pesquisa realizada, a qual teve como problematização relatar a influência do treinamento de força no emagrecimento, pode-se concluir que o treinamento juntamente com a musculação é um aliado eficaz e

indispensável na perda de peso, uma vez que durante o treino as fibras musculares são micro-lesionadas e no descanso elas precisam se recompor, gerando assim um alto gasto calórico e ajudando na manutenção da composição corporal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CALAZANS, Jaine. **Treinamento de Força e Emagrecimento Saudável**. 2021.31f. Monografia (Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário AGES, 2021.) Paripiranga, Bahia. 2021. Disponível em <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/14755/1/TCC%20Jaine_Oficial.pdf> <Acesso em 12 de Maio de 2022>

CUENCA, Renam et al. **Exercício Resistido com pesos na redução de gordura corporal em praticantes de musculação do município de Cacoal/RO**. IBPEFEX, 2008. Acesso em <<http://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/101>> <Acesso em 05 de Maio de 2022>

CHAVES, Célia et al. **Exercício aeróbico, treinamento de força muscular e testes de aptidão física para adolescentes com fibrose cística: revisão da literatura**. RECIFE, 2007. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/BnVRXCdjz7YtDKDkHKrJy3F/?format=pdf&lang=pt>> <Acesso em 10 de Maio de 2022>

FILHO, José Nunes. **Treinamento de força e seus benefícios voltados para um emagrecimento saudável**. José. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo, v. 7, n. 40, p. 329-335, 10 jul. 2013. Bimestral. Disponível em: <<http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex>> Acesso em 18 de Maio.

GENTIL, Paulo. **Musculação – Ponto de Vista emagrecimento e musculação**. 2005. Disponível em: <http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=847> <Acesso em 05 de Maio de 2022>

Lima, T.C.S de; Mito, R.C.T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Katál, Florianópolis, v.10, spe, 2007. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/rk/a/HSF5Ns7dkTNjQVpRyvhc8RR/?lang=pt>> Acesso em 16 de Novembro de 2022.

JANOVITS, Ricardo et al. **Musculação e emagrecimento: algo possível?**

Seminário Esportes 2018: Futebol e o Ano da Copa da Rússia. Cotia, 2018.

Disponível em:

<<file:///C:/Users/USURAI0/Downloads/5+Muscula%C3%A7%C3%A3o+e+emagrecimento.pdf>> <Acesso em 27 de Outubro de 2022>

MONTENEGRO, Léo. **Aspectos positivos para o emagrecimento. Revista**

Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo Jan/Fev. 2014.

Disponível em: <[file:///C:/Users/USURAI0/Downloads/Dialnet-](file:///C:/Users/USURAI0/Downloads/Dialnet-Musculaca4923202.pdf)

[Musculaca4923202.pdf](file:///C:/Users/USURAI0/Downloads/Dialnet-Musculaca4923202.pdf)> <Acesso em 02 de Abril de 2022>

ROSSINI, Ana et al. **E. A. S. O PAPEL DO EXERCÍCIO FÍSICO NO TRATAMENTO**

DA OBESIDADE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. Revista Higei@. UNIMES. Vol.2

– Número 5. Setembro -2021. Disponível em:

<<file:///C:/Users/USURAI0/Downloads/1268-4890-2-PB.pdf>> <Acesso em 27 de Outubro de 2022>

SANTOS, Cristina. **A eficiência da musculação na mudança da composição**

corporal. 2013. 24f. (Bacharelado em Educação Física da Universidade UNIFORMG)

Formiga, Minas Gerais. 2013. Disponível em <

[https://bibliotecadigital.uniformg.edu.br:21015/jspui/bitstream/123456789/240/1/TCC%20VIVIANE%20ED%20\(3\).pdf](https://bibliotecadigital.uniformg.edu.br:21015/jspui/bitstream/123456789/240/1/TCC%20VIVIANE%20ED%20(3).pdf)> <Acesso em 04 de Junho>

¹Acadêmica do 8º período do Curso de Educação Física da UNIBRAS – Centro
Universitário UNIBRAS de Rio Verde GO

²Professora Mestre do Curso de Educação Física da UNIBRAS – Centro
Universitário UNIBRAS de Rio Verde GO

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

